

ОБОЛОЧКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

МЕНИНГИТ

Нурбоева Гулибону Собиржон кизи студент

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан

г.Ташкент

Научный руководитель:Хайдарова Барно Исраилжановна

Старший преподаватель кафедры анатомии

Ташкентский государственный стоматологический институт (ТГСИ)

Министерство здравоохранения республики Узбекистан

г.Ташкент

Теоретическая анатомия.

Топография и характеристика оболочек головного мозга Защитную функцию для структур центральной нервной системы (ЦНС) выполняют оболочки мозга и спинномозговая жидкость.

К оболочкам мозга относят прочную твердую мозговую оболочку, или пахименинкс (греч. *пахуменинх*—толстая оболочка),и лептоменинкс (греч. *leptomeninges*—тонкие оболочки), представленный паутинной мозговой оболочкой и мягкой мозговой оболочкой. Между паутинной и мягкой оболочками мозга расположено субарахноидальное (подпаутинное) пространство, заполненное спинномозговой жидкостью. а) Твердая мозговая оболочка. В различных источниках можно встретить разное описание твердой мозговой оболочки. Твердая мозговая оболочка представляет собой толстый слой фиброзной ткани.

Твердая мозговая оболочка сращена с эндостом черепа (внутренней частью надкостницы) практически на всем протяжении, за исключением участка, где оболочка загибается к внутренней стороне свода черепа и

области, где оболочка проходит вдоль основания черепа. В местах отхождения от надкостницы твердая мозговая оболочка формирует венозные синусы.

Твердая мозговая оболочка формирует в полости черепа две большие складки, функция которых — стабилизация структур мозга: серп мозга и намет мозжечка. Серп мозга расположен в продольной трещине между двумя полушариями. Серп мозга прикрепляется к петушиному гребню решетчатой кости и, расширяясь, доходит до верхнего края намета мозжечка. Вдоль линии свода черепа фиксированный край серпа мозга ограничивает верхний сагиттальный синус. Свободный край серпа мозга образует нижний сагиттальный синус, который, объединяясь с большой мозговой веной Галена, вливается в прямой синус. Прямой синус расположен вдоль линии соединения серпа мозга с наметом мозжечка и сливается с верхним сагиттальным синусом в области стока синусов. Намет мозжечка полулунной формы присоединяется к серпу мозга и огибает сверху заднюю черепную ямку. Фиксированный край намета мозжечка на внутренней поверхности затылочной кости формирует поперечные синусы, а на верхней границе каменистой части височной кости — верхние каменистые синусы. Намет мозжечка прикрепляется к заднему клиновидному отростку клиновидной кости. Большая часть крови из верхнего сагиттального синуса переходит в правый поперечный синус. Свободный край намета мозжечка по форме напоминает подкову. Верхние концы этой «подковы» прикрепляются к переднему клиновидному отростку и соединяются между собой листком твердой мозговой оболочки — диафрагмой турецкого седла.

Латеральнее твердая мозговая оболочка от концов «подковы» намета мозжечка переходит на область средней черепной ямки и с каждой стороны формирует пещеристые (кавернозные) синусы. Позади клиновидной кости вогнутая часть «подковы» намета мозжечка окружает средний мозг.

Пещеристые синусы принимают кровь из глазных вен орбиты. Верхний каменистый синус соединяется с поперечным синусом в месте его перехода в сигмовидный синус. Сигмовидный синус спускается вдоль затылочной кости и открывается в луковицу внутренней яремной вены. Кроме того, в луковицу внутренней яремной вены открывается нижний каменистый синус, который проходит вниз вдоль края затылочной кости. Намет мозжечка разделяет полость черепа на супратенториальное пространство, в котором расположен ствол мозга, и субтенториальное пространство, в котором находится задняя часть головного мозга. К нижней поверхности намета мозжечка и внутреннему затылочному гребню затылочной кости прикреплен небольшой серп мозжечка. Твердая мозговая оболочка и ее синусы. Средний мозг располагается в вырезке намета мозжечка. Иннервация твердой мозговой оболочки. Иннервацию твердой мозговой оболочки, выстилающей супратенториальное пространство, обеспечивает тройничный нерв. Иннервацию передней черепной ямки, передней части серпа мозжечка и намета мозжечка осуществляет глазная ветвь тройничного нерва, а иннервацию средней черепной ямки и средней части свода черепа — в основном остистый нерв (менингеальная ветвь нижнечелюстного нерва). Тройничный нерв образует нижнечелюстную ветвь, которая выходит из полости черепа через овальное отверстие. Затем тройничный нерв проходит через остистое отверстие, сопровождая среднюю менингеальную артерию и ее ветви. Растяжение или воспаление твердой мозговой оболочки супратенториального пространства вызывает головные боли в лобной и теменной зонах. Иннервацию твердой мозговой оболочки, выстилающей субтенториальное пространство, обеспечивают ветви трех шейных спинномозговых нервов, проходящих через большое затылочное отверстие, а также ветви блуждающего и подъязычного нервов. В состав всех менингеальных нервов входят вегетативные симпатические

постганглионарные нервные волокна. Патологические процессы в твердой мозговой оболочке субтенториального пространства вызывают боли в затылочной области и в задней части шеи. Острое воспаление оболочек мозга с вовлечением оболочек задней черепной ямки проявляется ригидностью шейных мышц и часто приведением головы вследствие рефлекторного сокращения задних затылочных мышц, иннервацию которых осуществляют шейные спинномозговые нервы. Субарахноидальные кровоизлияния, локализующиеся вокруг задней части мозга, сопровождаются сильнейшей головной болью. Венозные синусы основания черепа. Твердая мозговая оболочка справа удалена. На вставке показано место расположения углублений для синусов в черепе. С левой стороны показан средний мозг (срез на уровне вырезки намета мозжечка). С правой стороны показано место прикрепления тройничного нерва к варолиеву мосту (срез на нижнем уровне). Пещеристый синус (коронарный срез). б) Менингеальные артерии. Некоторые менингеальные артерии проходят в надкостнице; главная функция этих артерий — кровоснабжение губчатого вещества костного мозга. Самая крупная — средняя менингеальная артерия, разветвляющаяся на внутренней поверхности височной и теменной костей. Разрыв средней менингеальной артерии и сопровождающей ее вены — самая частая причина эпидуральных кровоизлияний.

1. Эпидуральные (экстрадуральные) кровоизлияния в большинстве случаев образуются в результате удара по голове с силой, достаточной для возникновения перелома костей черепа с сопутствующим разрывом передней или задней ветви средней менингеальной артерии. В большинстве случаев пациенты теряют сознание, если вовремя не принять меры. В редких случаях наблюдают светлый промежуток между моментом сотрясения мозга и потерей сознания, который может длиться несколько часов. Нарастание головной боли и сонливости свидетельствует о сдавлении головного мозга

увеличивающейся гематомой. При отсутствии дренирования гематомы наступают кома и смерть пациента. Частое место возникновения эпидуральных гематом—птерион область, соответствующая месту схождения швов черепа, по форме напоминающая букву «Н». Птерион расположен над передней ветвью средней менингеальной артерии.

2. Субдуральные гематомы возникают в результате повреждения поверхностных вен мозга, идущих от мозга к венозным синусам. Острые субдуральные кровоизлияния в большинстве случаев возникают у детей при тяжелых повреждениях головы, в связи с чем необходимо предполагать этот диагноз, если ребенок потерял сознания после травмы головы. Причиной возникновения такой ситуации в домашних условиях может быть избиение ребенка. Подострые субдуральные кровоизлияния возникают после травмы головы и характерны для людей любого возраста. Симптомы и признаки повышенного внутричерепного давления (глава 6) могут развиваться в течение трех недель после травмы.

3. Хронические субдуральные кровоизлияния характерны для людей старшей возрастной группы, поскольку у пожилых людей вены мозга становятся хрупкими и натягиваются в результате сжатия «стареющего» мозга. Для возникновения таких кровоизлияний достаточно даже легкой травмы головы; в некоторых случаях гематома возникает в отсутствие травмы. У большей части пациентов наблюдают нарушения свертывания крови (например, в результате приема антикоагулянтов или злоупотребления алкоголем). Отмечают разнообразные симптомы хронических субдуральных кровоизлияний: изменения личности, головные боли, а также эпилептические припадки. Череп (вид сбоку). Птерион (выделен кружком). Коронарный срез верхнего сагиттального синуса и прилежащих структур. (А) Обзорное изображение. Большая часть скальпа удалена, чтобы показать две эмиссарные вены, переносящие кровь от губчатого вещества костей черепа к

венам поверхности сухожильного шлема. В правой части изображения показано кровоснабжение губчатого вещества костей черепа менингеальными сосудами. Кроме того, изображена мозговая вена, впадающая в верхний сагиттальный синус. (Б) Увеличенный фрагмент изображения (А): показана пахионова грануляция, обеспечивающая транспорт спинномозговой жидкости из субарахноидального пространства в лакуны, сообщающиеся с верхним сагиттальным синусом. (В) Увеличенный фрагмент изображения (А): показана артерия, окруженная последовательно периваскулярным пространством, мягкой мозговой оболочкой и подсосудистым пространством. Звездочкой отмечено пространство между твердой и паутинной мозговыми оболочками, в котором локализуется субдуральное кровоизлияние в случае разрыва вены мозга. Обратите внимание, что менингеальные сосуды расположены эпидурально. в) Паутинная оболочка мозга. Паутинная (греч, *arachne* — паук) оболочка мозга представляет собой тонкий спой фиброзной ткани, плотно прилегающий к твердой мозговой оболочке. Клетки наружного слоя паутинной оболочки образуют плотные контакты, изолирующие субарахноидальное пространство. От паутинной оболочки отходят многочисленные трабекулы к мягкой оболочке мозга.

г) **Мягкая оболочка мозга.** Мягкая, или сосудистая, оболочка плотно прилегает к мозгу, повторяет его очертания и выстилает многочисленные борозды мозга. Мягкая мозговая оболочка, как и паутинная, образована фиброзной соединительной тканью. Расположенные поверхностно клеточные структуры проницаемы для спинномозговой жидкости. Волокнистые структуры расположены в узком подсосудистом пространстве, которое также переходит на пери-васкулярные пространства сосудов поверхностных слоев мозга. Обратите внимание: в норме субдуральное пространство очень незначительно выражено (узкое и щелевидное). Однако оно расширяется при

просачивании крови в область контакта клеточного и фиброзного компонентов твердой мозговой оболочки в результате повреждения вен мозга.

д) **Подпаутинные цистерны.** По обеим сторонам ствола мозга вдоль основания черепа расположены подпаутинные цистерны, заполненные спинномозговой жидкостью. Самая крупная — большая цистерна, расположенная между мозжечком и продолговатым мозгом. Ростральнее большой цистерны и спереди от моста мозга находится цистерна моста. Пространство между ножками мозжечка занимает межножковая цистерна. Охватывающая (обходящая) цистерна расположена латеральнее среднего мозга. Полный список цистерн мозга представлен в таблице ниже. е) Оболочки зрительного нерва. Зрительный нерв образован белым веществом ЦНС и, подобно мозгу, окружен тремя мозговыми оболочками. Твердая оболочка зрительного нерва срастается со склеральной оболочкой глаза; субарахноидальное пространство представляет собой слепо замкнутую полость. Оболочки зрительного нерва окружают направляющиеся к сетчатке центральные сосуды сетчатки. Любое стойкое повышение внутричерепного давления распространяется на окружающее зрительный нерв субарахноидальное пространство, в результате чего происходит сдавление центральной вены сетчатки, приводящее к расширению венозной сети сетчатки и отеку диска зрительного нерва. Диск (сосок) зрительного нерва представляет собой образование, соответствующее началу зрительного нерва. Отек диска зрительного нерва можно диагностировать при офтальмоскопии. Подпаутинные цистерны МРТ (горизонтальная проекция) Левая орбита (горизонтальный срез). Субарахноидальное пространство распространено до уровня слияния твердой оболочки со склеральной оболочкой глазного яблока (указано стрелочками). Глазное дно (офтальмоскопия). (А) Норма. (Б) Отек диска зрительного нерва в результате

повышения внутричерепного давления.

ж) **Резюме.** Выделяют твердую, паутинную и мягкую оболочки мозга. Субарахнодальное пространство заполнено спинномозговой жидкостью. Твердая оболочка головного мозга представлена двумя крупными складками: серпом мозга и наметом мозжечка. Прилегающий участок серпа мозга окружает верхний сагиттальный синус, который, как правило, переходит в правый поперечный синус. Свободный край серпа мозга окружает нижний сагиттальный синус, который, соединяясь с большой мозговой веной Галена, образует прямой синус, открывающийся в сток верхнего сагиттального и поперечного синусов. Прилегающий край намета мозжечка окружает поперечный синус, который спускается вниз и переходит в сигмовидный синус, открывающийся в яремную вену. Свободный край намета мозжечка образует «подкову», прикрепляющуюся к переднему клиновидному отростку клиновидной кости; внутри этой «подковы» расположен средний мозг. Твердая мозговая оболочка переходит на область средней черепной ямки от концов этой «подковы» и формирует пещеристые синусы. Пещеристые синусы принимают кровь из вен глаза и переходят в сигмовидный синус через каменистые синусы. Иннервацию супратенториальной твердой мозговой оболочки осуществляет тройничный нерв, а иннервацию субтенториальной твердой мозговой оболочки — верхние грудные нервы. Менингеальные сосуды проходят над твердой мозговой оболочкой и кровоснабжают губчатое вещество плоских костей черепа; при переломе черепа кровоизлияния из этих сосудов вызывают образование экстрадуральной гематомы, которая может привести к сдавлению мозга.

Менингит

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. **Пахименингит** — воспаление твердой мозговой оболочки, **лептоменингит** — воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек. Воспаление мягких оболочек встречается чаще, в таких случаях используют термин «менингит». Его возбудителями могут быть те или иные патогенные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки; реже встречаются протозойные менингиты. Менингит проявляется сильной головной болью, гиперестезией, рвотой, ригидностью затылочных мышц, типичным положением пациента в постели, геморрагическими высыпаниями на коже. Для подтверждения диагноза менингита и установление его этиологии проводится люмбальная пункция и последующее исследование ликвора.

Общие сведения

Менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Пахименингит — воспаление твердой мозговой оболочки, лептоменингит — воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек. Воспаление мягких оболочек встречается чаще, в таких случаях используют термин «менингит». Его возбудителями могут быть те или иные патогенные микроорганизмы: бактерии, вирусы, грибки; реже встречаются протозойные менингиты.

Этиология и патогенез менингита

Менингит может возникать несколькими путями инфицирования. Контактный путь — возникновение менингита происходит в условиях уже существующей гнойной инфекции. Развитию синусогенного менингита способствует гнойная инфекция околоносовых пазух (гайморит), отогенного — сосцевидного отростка или среднего уха (отит), одонтогенного происхождения — патология зубов. Занос инфекционных агентов в мозговые оболочки возможен лимфогенным, гематогенным, чрезплацентарным, периневральным путями, а также в

условиях ликвореи при открытой черепно-мозговой травме или позвоночно-спинномозговой травмы, трещине или переломе основания черепа.

Возбудители инфекции, попадая в организм через входные ворота (bronхи, ЖКТ, носоглотка), вызывают воспаление (серозного или гнойного типа) мозговых оболочек и прилегающих тканей мозга. Последующий их отек приводит к нарушению микроциркуляции в сосудах мозга и его оболочках, замедлению резорбции цереброспинальной жидкости и ее гиперсекреции. При этом повышается внутричерепное давление, развивается водянка мозга. Возможно дальнейшее распространение воспалительного процесса на вещество мозга, корешки черепных и спинномозговых нервов.

Классификация менингитов

Менингиты классифицируются по нескольким критериям.

По этиологии:

- бактериальные (пневмококковый, туберкулезный, менингококковый и др.)
- вирусные (вызванный энтеровирусами Коксаки и ЕСНО, острый лимфоцитарный хориоменингит и др.)
- грибковые (криптококковый, кандидозный и др.)
- протозойные (при малярии, при токсоплазмозе и др.)

По характеру воспалительного процесса:

- гнойный (в ликворе преобладают нейтрофилы)
- серозный (в ликворе преобладают лимфоциты)

По патогенезу:

- первичные (в анамнезе отсутствует общая инфекция или инфекционное заболевание какого-либо органа)
- вторичные (как осложнение инфекционного заболевания)

По распространенности процесса:

- генерализированные

- ограниченные

По темпу течения заболевания:

- молниеносные
- острые
- подострые
- хронические

По степени тяжести:

- легкой формы
- средней тяжести
- тяжелой формы
- крайне тяжелой формы

Клиническая картина менингита

Симптомокомплекс любой формы менингита включает в себя общеинфекционные симптомы (жар, озноб, повышение температуры тела), учащение дыхания и нарушение его ритма, изменение ЧСС (в начале заболевания тахикардия, по мере прогрессирования заболевания — брадикардия).

В состав менингеального синдрома входят общемозговые симптомы, проявляющиеся тоническим напряжением мышц туловища и конечностей. Нередко появляются prodromальные симптомы (насморк, боли в животе и др.). Рвота при менингите не связана с приемом пищи, а появляется сразу после смены положения или при усилении головной боли. Головные боли, как правило, распирающего характера очень мучительны для пациента, могут локализоваться в затылочной области и отдавать в шейный отдел позвоночника. Кроме того, пациенты болезненно реагируют на малейший шум, прикосновения, свет, поэтому стараются избегать разговоров и лежат с закрытыми глазами. В детском возрасте возможно появление судорог.

Для менингита характерна гиперестезия кожи и болезненность черепа при

перкуссии. В начале заболевания отмечается повышение сухожильных рефлексов, но с развитием заболевания они снижаются и нередко исчезают. В случае вовлечения в воспалительный процесс вещества мозга развиваются параличи, патологические рефлексы и парезы. Тяжелое течение менингита обычно сопровождается расширением зрачков, диплопией, косоглазием, нарушение контроля над тазовыми органами (в случае развития психических расстройств).

Симптомы менингита в старческом возрасте атипичны: слабое проявление головных болей или полное их отсутствие, тремор головы и конечностей, сонливость, психические расстройства (апатия или, наоборот, психомоторное возбуждение).

Диагноз и диффдиагноз

Основным методом диагностирования (или исключения) менингита является люмбальная пункция с последующим исследованием цереброспинальной жидкости. В пользу данного метода говорят его безопасность и простота, поэтому проведение люмбальной пункции показано во всех случаях подозрения на менингит. Для всех форм менингита характерно вытекание жидкости под высоким давлением (иногда струей). При серозном менингите цереброспинальная жидкость прозрачная (иногда слегка опалесцирующая), при гнойном менингите — мутная, желто-зеленого цвета. С помощью лабораторных исследований цереброспинальной жидкости определяют плеоцитоз (нейтрофилы при гнойных менингитах, лимфоциты при серозных менингитах), изменение соотношения количества клеток и повышенное содержание белка.

В целях выяснения этиологических факторов заболевания рекомендовано определение уровня глюкозы в цереброспинальной жидкости. В случае туберкулезного менингита, а также менингита, вызванного грибами, уровень глюкозы снижается. Для гнойных менингитов типично значительное (до

нуля) снижение уровню глюкоза.

Главные ориентиры невролога в дифференциации менингитов — исследование цереброспинальной жидкости, а именно определение соотношения клеток, уровня сахара и белка.

Лечение менингита

В случае подозрения на менингит госпитализация пациента обязательна. При тяжелом течении догоспитального этапа (угнетение сознания, лихорадка) пациенту вводят преднизолон и бензилпенициллин. Проведение люмбальной пункции на догоспитальном этапе противопоказано.

Основа лечения гнойного менингита — раннее назначение сульфаниламидов (этазол, норсульфазол) или антибиотиков (пеницилина). Допускает введение бензилпенициллина интравентрикулярно (в крайне тяжелом случае). Если подобное лечение менингита в течение первых 3 дней оказывается неэффективным, следует продолжить терапию полусинтетическими антибиотиками (ампициллин+оксациллин, карбенициллин) в сочетании с мономицином, гентамицином, нитрофуранами. Доказана эффективность такого сочетания антибиотиков до выделения патогенного организма и выявления его чувствительности к антибиотикам. Максимальный срок такой комбинационной терапии — 2 недели, после чего необходимо перейти на монотерапию. Критериями для отмены также служат снижение температуры тела, нормализация цитоза (до 100 клеток), регресс общемозговых и менингеальных симптомов.

Основу комплексного лечения туберкулезного менингита состоит в непрерывном введении бактериостатических доз двух-трех антибиотиков (например, изониазид+стрептомицин). При появлении возможных побочных эффектов (вестибулярные расстройства, нарушение слуха, тошнота) отмена данного лечения не требуется, показано уменьшение дозы антибиотиков и временное добавление к лечению десенсибилизирующих препаратов

(дифенгидрамин, прометазин), а также других противотуберкулезных препаратов (рифампицин, ПАСК, фтивазид). Показания к выписке пациента: отсутствие симптомов туберкулезного менингита, санация цереброспинальной жидкости (спустя 6 месяцев от начала заболевания) и улучшение общего состояния пациента.

Лечение вирусного менингита может ограничиться применением симптоматических и общеукрепляющих средств (глюкоза, метамизол натрия, витамины, метилурацил). В тяжелых случаях (выраженные общемозговые симптомы) назначают кортикостероиды и диуретики, реже — повторную спинномозговую пункцию. В случае наложения бактериальной инфекции возможно назначение антибиотиков.

Прогноз

В дальнейшем прогнозе важную роль играют форма менингита, своевременность и адекватность лечебных мероприятий. В качестве резидуальных симптомов после туберкулезного и гнойного менингита зачастую остаются головные боли, внутричерепная гипертензия, эпилептические припадки, нарушения зрения и слуха. По причине запоздалого диагностирования и устойчивости возбудителя к антибиотикам высок уровень смертности от гнойных менингитов (менингококковая инфекция).

Профилактика

В качестве профилактических мер по предупреждению менингита предусматривается регулярное закаливание (водные процедуры, спорт), своевременная терапия хронических и острых инфекционных заболеваний, а также короткие курсы иммуностимулирующими препаратами (элеутерококк, женьшень) в очагах менингококкового менингита (детский сад, школа и др.).

Литература, источник материала:

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/meningitis
https://meduniver.com/Medical/Neurology/obolochki_golovnego_mozga.html

